

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Qunnazarova Tumaris

**BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIKA
O'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

